

**ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ УРОВНЯ А2 РЕСПУБЛИКИ
КАРАКАЛПАКСТАН ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ**

Сагиндиков Алишер Алеуатдинович
Узбекистан, Нукус. Докторант КГУ
имени Бердаха
+998913924901
asagindikov5@gmail.com

DOI
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14270174>

***Аннотация:** Сегодня в мире актуальным становится внедрение новых моделей инновационного развития, направленных на цифровизацию образования, передовых идей, «ноу – хау» и «умных» технологий. В связи с этим в мировом языкознании в рамках современной научной парадигмы назрела необходимость исследовать одну из новых форм эффективных технологий обучения - проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику каракалпакского образования в обучении языку в настоящее время является весьма актуальной задачей.*

***Ключевые слова:** кейс-стади, говорение, коммуникативные навыки, ситуативное обучение, мыслительные процессы, уровень А2.*

Изучение иностранных языков, включая русский, приобретает все большую значимость в условиях глобализации и усиленного межкультурного взаимодействия. В Республике Каракалпакстан, являющейся частью Узбекистана, русский язык играет важную роль в образовательной системе, деловом общении и межличностных отношениях. Учитывая его значимость, особое внимание уделяется развитию языковых навыков, среди которых навыки говорения занимают ключевую позицию.

Навыки говорения являются критически важными, так как они обеспечивают возможность эффективного общения, понимания и передачи информации. Для учащихся уровня А2, которые находятся на начальной стадии владения языком, развитие этих навыков особенно актуально. Однако традиционные методы обучения часто оказываются недостаточными для формирования уверенности в устном выражении мыслей и мнений на иностранном языке. В этом контексте метод кейс-стади (case-study) представляет собой инновационный и эффективный инструмент.

Отметим, что в последние десятилетия наблюдается значительный рост актуальности кейс-стади метода в обучении иностранному языку. Изучение диссертационных исследований позволяет понять, какой потенциал кейс-стади

метода выявлен другими исследователями в сфере иноязычного обучения. Очевидно, коммуникативный потенциал кейс-стади метода представляет актуальность в контексте интенсификации международных связей и, как следствие, смещении целей обучения иностранному языку в направлении развития умений сотрудничества.

Педагогический потенциал кейс-технологии в формировании общих и специальных компетенций, обучаемых раскрыли А.С. Еремин, Н. Павельева, Е.С. Полат, К.Ф. Херрид, Е. Шимутина и др. Вопросы использования кейс-технологии в образовательном процессе изучили В.П. Беспалько, Е.С. Полат, Л.В. Рейнгольд, О.Г. Смолянинова и др. Инновационные технологии обучения на основе метода кейс-стади обосновали О.Г. Смолянинова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.

Рассматриваемый нами А2 / Предпороговый (базовый) уровень (Waystage Level) имеет основное требование: у иностранного слушателя должна быть сформирована базовая коммуникативная компетенция. Но надо знать, что владение русским языком как иностранным на базовом уровне недостаточно для обучения в российских учебных заведениях, за исключением подготовительных факультетов, отделений или курсов для иностранных граждан, где будущие студенты в течение года проходят специальную языковую подготовку.

Уровень А2 в системе общеевропейских компетенций владения языком (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) характеризуется как “предварительный” уровень. На этом этапе учащиеся должны уметь понимать и использовать знакомые выражения и простые фразы, направленные на удовлетворение конкретных потребностей. Также они должны быть способны представиться или представить другого человека, задавать и отвечать на вопросы о личных деталях, таких как место жительства, друзья и другие аспекты повседневной жизни. Лексический запас учащихся на уровне А2 включает основной словарный запас, который необходим для решения конкретных задач в повседневной жизни. Эти учащиеся могут использовать ограниченный набор слов и выражений, необходимых для общения в типичных ситуациях. Например, они могут говорить о себе, предоставлять базовую информацию о своей семье, профессии и интересах. Они могут использовать простые фразы, чтобы представить себя или других, объяснить, где они живут, и обсудить свои ежедневные привычки и занятия.

На уровне А2 учащиеся могут участвовать в коротких обсуждениях на повседневные темы, такие как погода, покупки, работа, учёба, семейные события и другие. Они учатся выражать свои мысли и чувства простыми фразами, что позволяет им эффективно взаимодействовать в типичных ситуациях. Например, они могут обсуждать свои предпочтения в еде, рассказывать о недавних событиях в своей жизни, задавать вопросы о чужих планах или давать простые советы. Учащиеся уровня А2 могут участвовать в базовых социально-культурных взаимодействиях, таких как приветствия, прощания, выражение благодарности и извинения. Они могут инициировать и завершать беседы, поддерживать контакт с собеседником с помощью несложных фраз и вежливых выражений.

Также они способны выполнять практические задачи, такие как запрос и предоставление информации о времени, маршрутах, расписаниях, ценах и местах. Например, они могут спросить дорогу, уточнить расписание автобусов или узнать стоимость товаров в магазине. Это позволяет им решать повседневные задачи и взаимодействовать с окружающим миром на элементарном уровне. Таким образом, на уровне А2 учащиеся осваивают важные навыки фонетики и коммуникации, которые позволяют им уверенно взаимодействовать в различных типичных ситуациях. Они учатся правильно произносить звуки и использовать интонационные модели, а также развивают способность участвовать в простых диалогах, что способствует их интеграции в языковую среду и успешному решению повседневных задач [Беляева, Шувалова, Иванова, Плотникова, Хоткевич, 2023, 5-12].

Обучение говорению на начальном этапе, особенно на уровне А2, требует применения методических подходов, которые эффективно способствуют развитию коммуникативных умений и учитывают психолингвистические особенности учащихся. Одним из наиболее эффективных подходов является коммуникативный подход, который сосредоточен на развитии навыков общения через активное взаимодействие в различных ситуациях [Медведева, 2013, с. 61-65].

Содержание занятий при коммуникативном подходе строится на обсуждении актуальных жизненных проблем, а не готовых тем или текстов. [Медведева, 2013, с. 37-42]. Безусловно, изучая русский язык, учащиеся достаточно быстро убеждаются в том, что помимо чисто лингвистических норм и правил (фонетики, грамматики, синтаксиса) им приходится усваивать нормы и правила иноязычной культуры [Голуб, 2016, с.5-6].

Диалоги являются важным компонентом коммуникативного подхода. Учащиеся практикуют речевые навыки через участие в диалогах, которые моделируют реальные ситуации общения. Эти диалоги могут быть структурированы так, чтобы включать ключевые фразы и выражения, необходимые для общения на повседневные темы. Например, учащиеся могут моделировать ситуации, связанные с покупками, заказом еды в ресторане или планированием поездок.

Ролевые игры позволяют учащимся принимать на себя разные роли и взаимодействовать с партнёрами по ролевой игре в контексте различных ситуаций. Это может включать ролевое выполнение заданий, таких как переговоры, обсуждения планов или решение проблем. Ролевые игры помогают учащимся развивать гибкость в использовании языка, а также улучшают их способность адаптироваться к различным коммуникативным контекстам.

Дискуссии на уровне А2 могут быть организованы вокруг простых и знакомых тем, таких как хобби, предпочтения или планы на будущее. Учащиеся участвуют в обсуждениях, где им предоставляется возможность высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них. Это помогает развивать навыки аргументации и обмена мнениями, а также способствует улучшению уверенности в собственных языковых способностях.

Симуляции предполагают воссоздание реальных ситуаций, в которых учащиеся могут практиковать свои языковые навыки. Это может включать создание сценариев, таких как экскурсии, деловые встречи или социальные мероприятия. Симуляции позволяют учащимся применять язык в различных контекстах и развивать навыки, которые будут полезны в реальных ситуациях [Семьшев, 2016, с.69].

Обучение говорению учащихся Каракалпакстана на уровне А2 в системе общеевропейских компетенций владения языком (CEFR) требует особого подхода, учитывающего как лингвистические, так и методические аспекты. Уровень А2 представляет собой один из ключевых этапов в процессе изучения иностранного языка, в данном случае русского, поскольку именно на этом этапе закладываются основы функциональной языковой компетенции, необходимой для успешного общения в типичных повседневных ситуациях.

Не менее важным аспектом является усвоение культурных особенностей, связанных с использованием русского языка. В рамках уровня А2 учащиеся должны не только овладеть базовыми языковыми навыками, но и познакомиться с культурными и социальными нормами, которые определяют коммуникативное

поведение в русскоязычном обществе. Для этой цели в обучение языку будет внедрена методика кейс-стади, т.к. знание культурных особенностей, обсуждаемое в ней, позволит студентам более эффективно использовать язык в повседневной жизни и избегать межкультурных недоразумений.

Одной из ключевых особенностей уровня А2 является то, что учащиеся должны научиться пользоваться языком не только в заранее подготовленных и знакомых контекстах, но и в новых, непривычных ситуациях, где требуется адаптивность и гибкость. Важно развивать способность учеников в школах Каракалпакстана к спонтанной речи, которая, несмотря на свою простоту и ограниченность, должна быть достаточно уверенной для поддержания коммуникации. Например, учащиеся на уровне А2 должны уметь рассказать о себе, описать свою повседневную жизнь, обсудить планы на будущее и выразить мнение по знакомым темам.

Методика обучения говорению на уровне А2 в Республике Каракалпакстан должна быть направлена на создание условий для активного использования языка в учебном процессе. Для решения этой задачи в рамках школьного образования метод кейс-стади играет ведущую роль. Преподавателю следует организовывать учебные ситуации, которые стимулируют учащихся к говорению, побуждая их к практическому применению изученного материала. Это может включать работу в парах или группах, ролевые игры, обсуждение коротких текстов или видеофрагментов, что способствует развитию навыков спонтанной речи.

Таким образом, обучение говорению на уровне А2 в Республике Каракалпакстан требует комплексного подхода, сочетающего развитие языковых навыков, работу над произношением и знакомство с культурными особенностями. Преподавателям важно учитывать, что на этом уровне учащиеся всё ещё находятся на начальной стадии освоения языка, и основной задачей является создание условий для постепенного перехода от элементарного общения к более уверенной и разнообразной языковой практике. Эффективное обучение говорению на уровне А2 в Республике Каракалпакстан с использованием метода кейс-стади закладывает основу для дальнейшего языкового развития и позволяет учащимся уверенно переходить к следующему уровню владения языком.

Список литературы:

1. Адонина Н. П. Ежемесячный журнал // Высшее образование сегодня. – 2011. № 11.

2. Беляева Г. В., Шувалова О. О, Иванова Н. В, Плотникова О., Хоткевич И. А. Русский язык сегодня: Элементарный уровень+ (A1+) Учебник для иностранных учащихся. 2023. С. 5-12.
3. Голуб Л.Н. Коммуникативный подход в обучении // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. - 2017. - № 4.
4. Медведева С.А. Реализация аксиологического подхода в системе высшего образования // Высшее образование сегодня. - 2013. - №11. - С. 61-63.
5. Семьшев М.В., Резунова М.В. Формирование информационно-коммуникационной компетенции будущего агрария при реализации новых образовательных стандартов //Международный научный журнал. 2016. № 3. С. 82-88.